

KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası Dil, Edebiyat, Kültür, Tarih, Sanat ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

The Journal of International Language, Literature, Culture, History, Art and Education Research

Sayı/Issue 24 (Mart/March 2026), s. 127-134
Geliş Tarihi-Received: 15.02.2026
Kabul Tarihi-Accepted: 30.03.2026
Araştırma Makalesi-Research Article
ISSN: 2687-5675
DOI: 10.5281/zenodo.19221334

Taviloğlu'nun Gençler için I Albümünden Yörük Ali Adlı Piyano Eserine Yönelik Bir Çalışma Analizi

A Study Analysis on the Piano Piece Titled Yörük Ali from Taviloğlu's for Youth I Album

Turgay TUNÇ*

Öz

Bu araştırmanın amacı, İstemihan Taviloğlu'nun *Gençler için I* başlıklı albümünde yer alan Yörük Ali adlı piyano eserinin çalışma sürecini biçimsel, melodik, ritmik ve teknik boyutlarıyla ele almak; eserin form yapısını ortaya koyarak icra sürecine rehberlik edebilecek pedagojik çıkarımlar geliştirmektir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış olup doküman analizi yöntemine dayalı olarak yürütülmüştür. Yörük Ali adlı piyano eserinin yazılı müzik notası temel alınarak eserin biçimsel kurgusu, cümle yapısı, melodik akışı, ritmik yapısı ve teknik gereklilikleri ayrıntılı biçimde çözümlenmiştir. Analiz sürecinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla kodlama süreci iki hafta arayla yinelenmiş ve bulgular uzman akademisyenler tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Biçimsel analiz sonucunda eserin bir bölmeli şarkı formunda yazıldığı ve simetrik bir cümle yapısına sahip olduğu belirlenmiştir. İcra sürecine yönelik dört adet çalışma cümlesi tespit edilmiş olup sol anahtar ve fa anahtar partileri ayrı ayrı ele alınmıştır. Kırık akorların blok akor şeklinde çalışılması, polifonik ilerleyişlerin çok sesli kümeler hâlinde ele alınması ve oktav birleştirme teknikleri gibi çalışma stratejileri önerilmiştir. Araştırma, Türk halk müziği kaynaklı piyano eserlerinin çalışma süreçlerinin nasıl yapılandırılabilmesine ilişkin uygulanabilir bir inceleme modeli ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk piyano eserleri, piyano eğitimi, çalışma analizi, biçim analizi.

Abstract

This study aims to examine the practice process of the piano piece titled Yörük Ali, included in İstemihan Taviloğlu's album *For Youth I*, in terms of its formal, melodic, rhythmic, and technical dimensions, and to develop pedagogical implications that can guide the performance process by revealing the formal structure of the piece. The research was designed within a qualitative research approach and conducted based on the document analysis. The piece's formal structure, phrase organization, melodic flow, rhythmic structure, and technical requirements were analyzed in detail from the written musical score. To ensure reliability, the coding procedure was repeated at two-week intervals, and expert academics independently evaluated the findings. As a result of the formal analysis, it was determined that the piece was written in one-part song form and has a symmetrical phrase structure. Four practice phrases were identified, and the treble clef and bass clef parts were examined separately. Practice strategies such as playing broken chords in block chord form, handling polyphonic progressions as multi-voice clusters, and octave consolidation techniques were suggested. The research presents an applicable analytical model for structuring the practice processes of piano pieces derived from Turkish folk music.

Keywords: Turkish piano works, piano education, study analysis, form analysis.

* Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, e-posta: trgtunc@gmail.com.tr, ORCID: 0000-0002-5257-5469.

Giriş

Müzik eğitimi sürecinde öğrencilerin farklı biçim ve üsluplardaki eserleri inceleyebilme ve çözümleyebilme becerileri geliştirmeleri, edindikleri kuramsal bilgileri icra ettikleri repertuvara bilinçli biçimde yansıtılabilmeleri açısından temel bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu bağlamda piyano eğitiminde müzikal analizin yorum sürecini destekleyecek biçimde sistematik olarak yürütülmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Bulut, 2008, s. 2). Öğrencilerin yalnızca teknik yeterliklerini değil, aynı zamanda müzikal anlatım kapasitelerini geliştiren en önemli araçlardan biri de çalgıya yönelik olarak bestelenmiş eserlerdir. Bu repertuvarın çeşitliliği ve pedagojik niteliği, öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaşmalarında belirleyici rol oynamaktadır. Pamir'e göre (1984, s. 4) piyano eğitimi süresince farklı üsluplara ait eserlerin sistemli biçimde çalışılması, öğrencilerin stil bilincini geliştirmekte; ancak bir eserin müzikal içeriği yeterince kavranmadan öğretim sürecine geçilmemesi gerektiğini de ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Fenmen (1991, s. 26), teknik çalışma sürecinin yalnızca mekanik bir alıştırmaya olmadığını, eserin müzikal yapısının kavranmasına paralel biçimde ilerlemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Piyano eğitiminde sistematik ve düzenli çalışma yöntemlerinin uygulanması, öğrencilerin teknik becerilerinin gelişmesine ve müzikalitenin ortaya çıkmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır (Kalkanoğlu, 2020, s. 1042). Benzer biçimde, Kılınçer ve Aydınur Uygun (2013, s. 232), piyano eğitiminde ileri düzeye ulaşan öğrencilerin alternatif çalışma yöntemlerine ve öğrenme stratejilerine daha sık başvurduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, piyano eğitiminde kullanılan çalışma stratejilerinin öğrencilerin gelişim süreçlerinde belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Nitekim öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin başarı üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve planlı çalışma yöntemlerinin performans düzeylerini olumlu yönde etkilediği çeşitli araştırmalarda da vurgulanmaktadır (Kurtuldu ve Bulut, 2017, s. 852).

Türkiye'nin halk dansları ve halk müziği bakımından sahip olduğu zengin kültürel çeşitlilik, bölgesel farklılıkların çalgı kullanımı, ritmik yapı ve melodik karakter yoluyla müzik repertuvarına yansımaya olanak sağlamaktadır (Eroğlu, 2017, s. 516). Bu bağlamda Uçan (2000, s. 12), Türk müzik kültürünün geçmişten günümüze kesintisiz bir gelişim çizgisi izlediğini ve bu süreçte halk müziğinin özgün karakterini koruduğunu vurgulamaktadır. Bu kültürel kaynaklar, Türk piyano edebiyatında halk ezgilerinden esinlenen ya da doğrudan uyarlanan eserler için önemli bir temel oluşturmaktadır. Ege Bölgesi'nden derlenen ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali Efe'ye adanan anonim Yörük Ali türküsü, destansı anlatımı ve zeybek karakterine özgü ritmik yapısıyla bölgedeki millî direnişin simgesel ezgilerinden biri hâline gelmiştir. Millî Mücadele sürecinde Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesi içerisinde önemli bir figür olan Yörük Ali Efe'nin, genç yaşta zeybeklikle tanışarak yörede etkili bir rol üstlendiği belirtilmektedir (Aker, 2006, s. 129).

Bu çalışmada ele alınan eser, Türk müzik eğitimi literatürüne önemli katkılar sunmuş besteci İstemihan Taviloğlu'nun Gençler İçin I başlıklı albümünün içerisinde yer alan Yörük Ali adlı piyano eseridir. Taviloğlu'nun Ankara Devlet Konservatuvarı'nda uzun yıllar solfej ve armoni dersleri vererek pek çok müzisyenin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitimci kimliğiyle tanındığı ifade edilmektedir (Say, 1998, s. 117). Bestecinin pedagojik yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan bu tür eserlerin etkili biçimde seslendirilebilmesi, icracının yalnızca teknik hâkimiyetine değil, aynı zamanda kapsamlı bir müzik kuramı bilgisine ve geniş bir kültürel birikime sahip olmasını gerektirmektedir (Şen, 1999, s. 106). Piyano eğitiminde müzikal çözümlemenin planlı biçimde gerçekleştirilmesi, yorumun niteliğini doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkmakta; analizin kapsamı ise yorumcunun kuramsal donanımı, eserin belirgin müzikal unsurları

ve icra bağlamı gibi değişkenlere bağlı olarak farklılaşabilmektedir (Berki ve Çevik, 2004, s. 33).

Bu kuramsal ve pedagojik çerçeveden hareketle, bu çalışmanın amacı, İstemihan Taviloğlu'nun Gençler İçin I başlıklı albümünün içerisinde yer alan Yörük Ali adlı piyano eserinin çalışma sürecini biçimsel, melodik, ritmik ve teknik boyutlarıyla ele almak; eserin form yapısını ortaya koyarak icra sürecine rehberlik edebilecek pedagojik çıkarımlar geliştirmektir.

1. Yöntem

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış olup doküman analizi yöntemine dayalı olarak yürütülmüştür. Yıldırım ve Şimşek'e (2013, s. 41) göre nitel çalışmalarda gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi veri toplama teknikleri kullanılarak araştırma konusuna ilişkin derinlikli bir anlayış geliştirilmektedir. Bu bağlamda doküman analizi, yazılı kaynakların sistematik biçimde incelenmesine, sınıflandırılmasına ve yorumlanmasına olanak tanıyan temel nitel yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir (Creswell, 2007, s. 141). Yıldırım ve Şimşek (2013, s. 197), doküman analizinde mevcut veri setinin tamamının tek seferde çözümlenmesinin her zaman mümkün olmayabileceğini vurgulamakta; bu sebeple araştırmacıların büyük çoğunlukla ellerindeki veriden belirli bir alt küme seçerek analiz sürecini yürüttüklerini ifade etmektedir. Araştırma kapsamında, İstemihan Taviloğlu'nun Gençler İçin I başlıklı albümünün içerisinde yer alan Yörük Ali adlı piyano eseri, yazılı müzik notası temel alınarak ayrıntılı biçimde çözümlenmiştir.

Analiz süreci, Bowen (2009, s. 32-34) tarafından önerilen doküman analizi aşamaları temel alınarak beş aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada özgün nota metninin yayımlanmış baskısına ulaşılmış ve metnin özgünlüğü doğrulanmıştır. İkinci aşamada eser, genel biçimsel seyri kavramak amacıyla bütüncül olarak incelenmiş; ana bölümler, tekrar işaretleri ve geçiş noktaları belirlenmiştir. Üçüncü aşamada biçimsel yapı, melodik yapı, ritmik yapı, teknik gereklilikler ve pedagojik işlev olmak üzere beş analiz boyutu tanımlanmış; her boyut için göstergeler oluşturularak analiz protokolüne işlenmiştir. Dördüncü aşamada notadaki her ölçek, belirlenen göstergeler doğrultusunda kodlanmış ve çalışma cümleleri saptanmıştır. Beşinci ve son aşamada kodlanan veriler sentezlenerek biçimsel çözümleme ile performans uygulaması arasındaki ilişki yorumlanmış; piyano eğitimine yönelik pedagojik çıkarımlar geliştirilmiştir.

İnceleme sürecinde eserin biçimsel kurgusu, cümle yapısı, melodik akışı, ritmik yapısı ve teknik gereklilikleri ele alınmış; icraya yönelik yorumlama sürecini destekleyecek çalışma bölümleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda, karşılaşılan teknik güçlük alanları ve müzikal anlatımı etkileyen unsurlar analitik bir çerçevede değerlendirilmiştir. Analiz sürecinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla iki aşamalı bir prosedür uygulanmıştır. Öncelikle kodlama süreci araştırmacı tarafından iki hafta arayla yinelenmiş ve tutarlılık denetlenmiştir. Ardından biçimsel analiz ve çalışma cümlesi belirleme bulguları, piyano eğitimi ve müzik teorisi alanlarında uzman iki akademisyen tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda görüş ayrılıkları tartışma yoluyla uzlaşıyla giderilmiştir. Miles ve Huberman'ın (1994, s. 64) formülü [Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] ile hesaplanan kodlayıcılar arası güvenilirlik katsayısı 0,91 olarak bulunmuş; bu değer, nitel araştırmalarda kabul edilen 0,80 eşliğinin üzerindedir.

Elde edilen veriler, biçimsel çözümleme ile performans uygulaması arasındaki ilişki dikkate alınarak yorumlanmış ve piyano eğitimi sürecinde kullanılabilecek pedagojik çıkarımlar ortaya konmuştur. Böylece araştırma, Türk halk müziği kaynaklı piyano repertuarına yönelik eserlerin çalışma süreçlerinin nasıl yapılandırılabileceğine ilişkin uygulanabilir bir inceleme modeli geliştirmeyi hedeflemektedir.

2. Bulgular

2.1. Eserin Form Analizi

Araştırmada incelenen eser "Bir Bölmeli Şarkı" formunda yazılmıştır. Cangal'a (2004, s. 36) göre bir dönem, yeterli bir bütün oluşturuyorsa, bir bölmeli şarkı formu olarak ifade edilir. Cümle bakımından incelendiğinde, (|:a:|) (b + c) (a + a') şeklindedir. Eserde yer alan cümleler iki ölçüden oluşmaktadır, dolayısıyla cümlelerin simetrik yapıda olduğu görülmektedir. Bir bölmeli şarkı formu, müzik formları içinde en küçük yapıyı temsil etmekte olup türkülerin, oyun havalarının ve okul şarkılarının çoğunluğu bu form çerçevesinde şekillenmiştir (Cangal, 2004, s. 38). Esere ait form analiz tablosu Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Yörük Ali Adlı Eserin Form Analizi Tablosu

A		
:a:	b + c	a + a'
2 + 2	2 + 2	2 + 2

2.2. Eserin Piyano İcrasına Yönelik Cümle Analizi (Çalışma Cümlesi Analizi)

Eserin piyano icrasına yönelik cümle analizi kapsamında yukarıda belirtilen form analizinden hareketle 4 adet çalışma cümlesi belirlenmiştir. Bu çalışma cümleleri Şekil 1. - 2. - 3. ve 4.'te gösterilmektedir.

Şekil 1. Yörük Ali: 1. Çalışma Cümlesi

Şekil 2. Yörük Ali: 2. Çalışma Cümlesi

Şekil 3. Yörük Ali: 3. Çalışma Cümlesi

Şekil 4. Yörük Ali: 4. Çalışma Cümlesi

2.3. Yörük Ali: 1. Çalışma Cümlesinin Analizine Yönelik Bulgular

Yörük Ali: 1. Çalışma Cümlesi incelendiğinde (bkz. Şekil 1), sol anahtarı partisinin birinci ölçüsünün 1. tartım kümesi (1.tk), bağlamadaki çırpma tezene hareketini anımsatmaktadır. Bağlamadaki bu tekniğin piyanoda sağlanmasının, notalardaki parmak numaralarının değişimiyle gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca, bu ölçüdeki ikinci tartım kümesinde görülen La notaları Şekil 5a'daki gibi oktav şeklinde birleştirilerek çalışılabilir. Benzer şekilde, ikinci ölçünün 1. ve 2. tartım kümeleri de bu şekilde ele alınmalıdır.

Şekil 5a. Yörük Ali: 1. Çalışma Cümlesi Sol Anahtarı Partisi

Ayrıca Yörük Ali: 1. Çalışma Cümlesi incelendiğinde (bkz. Şekil 1), fa anahtarı partisinin birinci ve ikinci ölçüsünde görülen dört adet kırık akor Şekil 5b'deki gibi akor şeklinde çalışılabilir.

Şekil 5b. Yörük Ali: 1. Çalışma Cümlesi Fa Anahtarı Partisi

2.4. Yörük Ali: 2. Çalışma Cümlesinin Analizine Yönelik Bulgular

Yörük Ali: 2. Çalışma Cümlesi incelendiğinde (bkz. Şekil 2), sol anahtarı partisinin birinci ve ikinci ölçüsünde kromatik şekilde başlayan ve ana ezgiye zıt yönde giden polifonik bir ilerleyiş (ezgi) görülmektedir. Sözü edilen bu polifonik ezgi sağ elle icra edilmektedir. Bu ezgisel yapı Şekil 6a'daki gibi çok sesli kümeler halinde çalışılabilir.

Şekil 6a. Yörük Ali: 2. Çalışma Cümlesi Sol Anahtarı Partisi

Ayrıca Yörük Ali: 2. Çalışma Cümlesi incelendiğinde (bkz. Şekil 2), fa anahtarı partisinin birinci ve ikinci ölçüsünün başlangıcında görülen kırık akorlar Şekil 6b'deki gibi akor şeklinde çalışılabilir. Bu akorlardan sonra gelen notalar ise Şekil 6b'deki gibi çalışılabilir.

Şekil 6b. Yörük Ali: 2. Çalışma Cümlesi Fa Anahtarı Partisi

2.5. Yörük Ali: 3. Çalışma Cümlesinin Analizine Yönelik Bulgular

Yörük Ali: 3. Çalışma Cümlesi incelendiğinde (bkz. Şekil 3), sol anahtarı partisinin birinci ölçüsünde ana ezgiye zıt yönde giden polifonik bir ilerleyiş (ezgi) görülmektedir. Sözü edilen bu polifonik ezgi sağ elle icra edilmektedir. Bu ezgisel yapı Şekil 7a'daki gibi çok sesli kümeler halinde çalışılabilir. Sol anahtarı partisinin ikinci ölçüsü incelendiğinde, tek sesli melodik bir yapının bulunduğu görülmektedir. Söz konusu yapı, belirgin bir

Eserin piyano icrasına yönelik gerçekleştirilen çalışma cümlesi analizi kapsamında dört adet çalışma cümlesi belirlenmiştir. Bu cümlelerin her biri, sol anahtarı ve fa anahtarı partileri açısından ayrı ayrı ele alınarak icra sürecine rehberlik edecek öneriler geliştirilmiştir. Özellikle birinci çalışma cümlesinde tespit edilen ve bağlamadaki çırpma tezene hareketini anımsatan ritmik yapı, Türk halk müziği ifade tarzının piyano yazısına nasıl aktarıldığını gösteren dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgu, Eroğlu'nun (2017) bölgesel farklılıkların çalgı kullanımı ve ritmik yapı yoluyla müzik repertuvarına yansıdığına ilişkin tespitini destekler niteliktedir.

Araştırmada ayrıca kırık akorların blok akor şeklinde çalışılması, polifonik ilerleyişlerin çok sesli kümeler hâlinde ele alınması ve oktav birleştirme teknikleri gibi çeşitli çalışma stratejileri önerilmiştir. Bu öneriler, Şen'in (1999) icracının teknik hâkimiyetinin yanı sıra kapsamlı bir müzik kuramı bilgisine sahip olması gerektiğine ilişkin vurgusunu desteklemekte; kuramsal bilginin pratik uygulamaya dönüştürülmesine yönelik somut bir çerçeve sunmaktadır. Benzer şekilde, Berki ve Çevik'in (2004) analizin kapsamının yorumcunun kuramsal donanımına ve eserin belirgin müzikal unsurlarına bağlı olarak farklılaşabileceğine ilişkin görüşü, bu çalışmada her cümlelerin kendine özgü teknik gereklilikler barındırdığının ortaya konmasıyla örtüşmektedir.

Taviloğlu'nun bu eserinde Türk halk müziğine özgü melodik ve ritmik unsurların Batı piyano tekniğiyle bütünleştirildiği görülmektedir. Uçan'ın (2000) Türk müzik kültürünün geçmişten günümüze kesintisiz bir gelişim çizgisi izlediğine ve halk müziğinin özgün karakterini koruduğuna ilişkin tespiti, bu tür düzenlemelerin kültürel sürekliliğin sağlanmasındaki işlevini açıklamaktadır. Bu bağlamda Yörük Ali eseri hem pedagojik hem de kültürel açıdan değerli bir repertuar örneği olarak değerlendirilebilir.

Araştırmanın pedagojik katkısı değerlendirildiğinde, geliştirilen çalışma cümlesi analizi yaklaşımının piyano eğitiminde kullanılabileceği görülmektedir. Özellikle sol anahtarı ve fa anahtarı partilerinin ayrı ayrı ele alınması, öğrencinin her iki elin görevini bağımsız olarak kavramasını kolaylaştırmakta; kırık akorların blok akor şeklinde çalışılması ve oktav birleştirme gibi indirgeme stratejileri ise teknik güçlüklerin aşamalı biçimde çözülmesine olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra, birinci çalışma cümlesinde ortaya konan bağlama çalım tekniğini anımsatan ritmik yapıların farkındalıkla ele alınması, Türk halk müziği karakterinin icrada doğru yansıtılması açısından piyano eğitimcilerine örnek oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu araştırmanın yalnızca tek bir eser üzerinde yürütülmüş olması, önerilen çalışma yaklaşımının farklı teknik düzeylere ve farklı halk müziği karakterlerine sahip eserlerde ne ölçüde işlevsel kalacağını sınamasına imkân tanımamaktadır. Gelecek araştırmalarda Taviloğlu'nun albümündeki diğer eserlerle ya da farklı bestecilerin halk müziği düzenlemeleriyle benzer analizlerin gerçekleştirilmesi, bu yaklaşımın kapsamını ve geçerliliğini genişletecektir.

Sonuç olarak, bu araştırma Türk halk müziği kaynaklı piyano eserlerinin çalışma süreçlerinin nasıl yapılandırılabileceğine ilişkin uygulanabilir bir inceleme modeli ortaya koymaktadır. Geliştirilen çalışma cümlesi analizi yaklaşımı, piyano eğitimcilerine ve öğrencilerine eserin teknik ve müzikal gerekliliklerini bütüncül biçimde kavramalarına yardımcı olabilecek bir çerçeve sunmaktadır. Pamir'in (1984) bir eserin müzikal içeriği yeterince kavranmadan öğretim sürecine geçilmemesi gerektiğine ilişkin görüşü doğrultusunda, bu tür analitik çalışmaların icra öncesi hazırlık sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınması önerilmektedir.

Kaynakça

Aker, Ş. (2006). 57. *Tümen ve Aydın millî mücadelesi*. Ankara: Genelkurmay Basımevi.

- Berki, T. & Çevik, S. (2004). Koro eserlerinde performansa yönelik bir analitik model. *TAYF Müzik Araştırma Dergisi*, 1(1), 33-34.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Bulut, F. (2008). *Piyano eğitiminde geleneksel Türk Halk Müziği kaynaklı eserlerin seslendirilmesine yönelik oluşturulan bir "Çoklu analiz modeli" ve bu modelin öğrenci başarısı üzerine etkileri*. [Doktora Tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi.
- Cangal, N. (2004). *Müzik formları*. Arkadaş Yayınevi.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design*. Thousand Oaks: Sage.
- Eroğlu, T. (2017). Türk halk müziğinin Türkiye'deki coğrafi bölgelere göre temel özellikleri bakımından incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science*, 5(41), 513-527.
- Ercan, N. (2008). *Piyano eğitiminde ilke ve yöntemler*. Ankara: Sözkese Matbaası.
- Fenmen, M. (1991). *Müziyenin El Kitabı*. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
- Kalkanoğlu, B. (2020). The students' opinions regarding the piano training methods: The sample of Trabzon University State Conservatory. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, 5(9), 1041-1068.
- Kılınçer, Ö. ve Aydın Uygun, M. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersinde öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. *E-Journal of New World Sciences Academy-Fine Arts*, 8(2), 206-237.
- Kurtuldu, M. K. & Bulut, D. (2017). Development of a self-efficacy scale toward piano lessons. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 17(3), 835-857.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). CA: Sage Publications.
- Pamir, L. (1984). *Çağdaş piyano eğitimi* (1. baskı). İstanbul: Beyaz Köşk Yayınları.
- Say, A. (1998). *Türkiye'nin müzik atlası*. İstanbul: Borusan Kültür Sanat Yayınları A.Ş.
- Şen, S. B. (1999). *Piyano tekniğinin biyomekanik temelleri*. İstanbul: Pan Yayıncılık.
- Uçan, A. (2000). *Geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe Türk müzik kültürü*. İstanbul: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.